

ЁШЛАРНИНГ МАЪНАВИЙ КАМОЛ ТОПИШ ЖАРАЁНИ

Андижон давлат университети
ижтимоий иқтисодиёт факултети декани ю.ф.д., проф
Мадумаров Талантбек Толибжонович

Андижон давлат университети
Ижтимоий-Иқтисодиёт факултети
MFMAQT йўналиши 2-курс талабаси
Икромжон Музаффаров Нодирбек ўғли

Аннотация: Ушбу мақолада бугунги кунда ўқувчи ёшларнинг маънавий бегоналашув жараёнларини олдини олиш масалаларига бағишланган бўлиб, миллий ўзликни англаш орқали турли хил ёт ғоялардан ҳимоя қилишга оид айрим мулоҳазалар билидирилган.

Калит сўзлар: маънавият, миллий ўзликни англаш, маънавий бегоналашув, ғоя, мафкура, баркамол авлод.

Ёшларнинг маънавий камол топтириш жараёни мураккаб ва узок муддатли жараён ҳисобланади. Ёшларимизнинг мукамал тарбиясида маънавий мерос, маданий бойликлар, ўзбек халқининг тарихий тарбиявий тажрибалари урф- одат анъаналари ва кадрятларининг ўрни беқиёс. Бундан ташқари миллаттимизнинг ўзига хос хусусиятлари улуғвор инсоний фазилатлари диний кадрятлар ушбу жараёнларда муҳум таъсирчан омиллар ҳисобланади.

Биринчи президентимиз И.А.Каримов таъбири билан айтганда “ Биз тарихий халқ анъаналари урф-одатлари ва маросимлари асосида одамлар онгини шакллантириш омилларини кучайтиришимиз зарур. Яширишга ҳожат йўқ, биз шубхали инсонларга берилиб, маънавий маданиятимизни озиклантириб турган илдизларни қирқиб ташлашга ўнлаб йилларни сарфладик. Ҳозир буни оқибатларини сезиб турибмиз. Дарҳақиқат, бу сиёсат бугун устувор йўналиш этиб белгиланди,

муаммоларни ечиш учун муҳум, бош омил бўлади. Тарихий хотира – миллий ғурур ва миллий ифтихор хиссини заминларидан биридир.”³³

Аждодларнинг бизга қолдирган улкан маънавий бойлиги миллатнинг бой тарихий педагогик кадрятлардан ёшларни ҳар қандай қусрлардан ҳоли, жамиятда ўз ўрнига эга, баркамол, мақсадли қилиб тарбиялашда фойдаланиш юқори самарали натижага эришиш гаровидир.

Ижтимоий тараққиётнинг ҳозирги босқичда жамият аъзоларининг, айрим ёшларнинг салоҳияти, интилиши, фаоллиги, онгу шуури давр учун мос равишда таркиб топиши лозим. Шу боис уларнинг турли ғоя ортидан эргашилари ўзлигини унитиши маънавий бегоналашувининг асоратли исканжасидан сақлаш учун маънавий омилларни самарали тарбиялаш жараёнига тадбиқ этишнинг таъсирчан механизимини ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқдир.

Миллатнинг улуғвор тарихини аждодларнинг диний ва дунёвий билимлар ривожига қўшган ҳиссаси, уларнинг дунё тамаддунида тутган ўрни ҳақида билимга эга бўлган инсон ҳечқачон уларга нисбатан беетибор бўлмай, халқини, Ватанини осон сотмайди, миллатидан ўзлигидан бегоналашмайди.

Бунинг учун ҳам миллат тарихини тарғиб этувчи адабиётлар мумтоз асарлар халқнинг буюк мероси намуналарига нисбатан ёшларда қизиқиш уйғотиш лозим, зеро бу бойликлар маънавиятимиз кўзгуси ҳисобланади. Ана шундай буюк меросни ўрганиши орқали юксак маънавиятли мақсадли ёшларни тарбиялашга эришамиз.

Мамлакатимизда ҳозирги кунда ёшларга берилаётган эътибор улар учун яратилаётган шароит ва уларнинг имкониятларини тўлиқ рўёбга чиқаришлари учун қилинаётган саъи-ҳаракатлар ҳеч қайси ривожаланган чет мамлакатлариникидан кам эмас. Бироқ айрим ёшларимиз тарбиясида шунча уринишларга қарамай салбий ҳолатлар сезилиб қолмоқда. Яъни оммавий маданият ортидан қувиши, ўз халқи анъаналарига беписандлик ҳаёт тарзини мақсадсиз ўтказиш. Мақсадсиз инсонлар ҳаёти мазмунсиз кечади. Шу билан бирга бугунги давр ҳаётини қабул қилмаслик ,

³³ Mustaqillik, izohli ilmiy –ommobop lug’at. T. “Sharq” 2006.342 bet

миллий урф-одат, анъана ва қадриятларнинг моҳиятини англаб етмасдан улардан юз ўгириш жамиятни янгилаши заруриятини инкор этгани каби номақбул ҳолатларга олиб келиши мумкин. Дарҳақиқат, миллат ва халқнинг руҳий дунёқараши ва турмуш тарзини норизо этадиган миллий маънавиятга муносабат, уларни замон талаби асосида ёшларга синдириб бориш ёшларни тафаккурини ўзгартириш масаласи ҳар томонлама чуқур ва пухта ўйлаб иш юритишни талаб этади.

Биз ёшларимизни илғор ва муккамал фикрли, ақлан бутун қалби гўзал фазилатларга тўла, эл-юрт, ота-она корига ярайдиган қилиб тарбияламоғимиз зарур. Шу боис миллий қадириятларимиздан фойдаланишни кенг тарғиб қилмоғимиз янада такомиллаштириш масаласини илгари сурмоғимиз керак. Қувонарлиси шундаки, дунёни янгича идрок этадиган, ҳақ-ҳуқуқи учун курашадиган ўз тарихимизни халқ, Ватани тақдир билан бир деб билиб, аждодлар маънавий меросини, ҳамда умумбашарий қадириятлар, ақлий кашфиётлар сари интилаётган ёшларимиз кўпчиликни ташкил этади. Бундай инсонлар билимни ҳаёт қуроли деб билади. Билимсиз одам на янгича фикрлайди на эскича фикрлайди. Бундайлар жамиятдаги қусурларни кенгайтишига сабаб бўлади. Билимли маърифатли инсон мушоҳада юритиб иш кўради, оқ-у қорани ажрата олади, халқ, Ватан, ота-она шаънини улуғлайди.

Халқимиз азали анъаналари удумлари руҳияти, тили динига мос ғоялар асосида ёшлар онгига келажакка ишонч, меҳир-оқибат, инсоф, сабр, тоқат, адолат маърифат туйғларини синдириш орқали унинг руҳиятидаги ўзгаришлар, чекинишларга барҳам бериш мумкин.

Шунинг учун ҳам таълим муассасаларида фаолият юритаётган мутахассислар тарбиявий ишлар, уларнинг йўналишлари мазмуни ва натижалари болаларда ташқи таъсирларга берилмасликнинг самарали шакиллантиришни таъминлаши керак.

Тарбиявий ишларни амалга оширишда жамоатчилик, оила, маҳалла фаоллариган алоҳида эътибор қаратиш зарур, чунки ёшларда маънавий-ахлоқий сифатларни тарбиялашда оила, таълим муассасалари, улар мансуб бўлган микро ва макро муҳитда етакчи ўрин тутувчи ғоялар мазмуни, улар тарбиясига жамоатчилик томонидан ўтказилган таъсир муҳим аҳамиятга эга.

Оила қадим-қадимдан ўсиб келаётган авлодга аждодлар анъаналарини миллий тарбия асосларининг синдиришда тенгсиз маскан бўлиб келган. Ота-оналарнинг маънавий бой дунё қараши ҳаётий ёндашуви фарзандлар тарбиясига қўядиган талаблари интилишлари ёш авлодлар учун наъмунадир. Оилада авлоддан-авлодга ўтиб келаётган анъаналар урф – одатлар кадрятларга нисбатан меҳр муҳаббат эътиқод таркиб топади. Ота-она фарзанд тарбиясига алоҳида маъсулят билан ёндашиб уларнинг руҳий кечинмаларини ҳис эта олиши, ўй-фикрлари ҳаётий интилишларидан хабардор бўлишлари уларни маънавий бегоналашаув таъсирига берилишидан сақлайди. Шунингдек болаларга ёшлиқдан оилада меҳнатга нисбатан инсоний муносабтни қарор топтириш иродали бўлишга ўзига ишонишга ўргатади.

Қадимий тарбиявий тажрибалардан яна бири бу бола фаолиятини назорат қилишда жамоатчилик эътиборини тортиш уларни иштирокидан фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади. Қолаверса маҳалла жамоатчилик иштирокида болалар учун қизиқарли ва тарбиявий тадбирларни ташкил этиши, кекса авлод билан учрашув уюштириш, наъмунавий инсонлар ибратли ҳаёт йўли тўғрисида, ёшларга турли бузгунчи ғоялар, ташқи таъсирлардан муҳофаза қилиш борасида уларнинг билимларини бойитувчи суҳбатлар ташкил этиш ўзининг ижобий натижасини беради.

Бугунги кунда ёшлар ҳаётида оммавий ахборта воситаларининг ўрни беқиёс. Уларнинг имкониятларидан ёшлар миллий маънавий-маданиятни шакллантиришда муҳим педагогик вазифа ҳисобланади. Кейинг пайтларда оммавий ахборат воситаларини ёшлар тарбиясидаги иштироки, уларнинг тарбиявий таъсири сезиларли даражада ўзгарди. Телевидение, радио ва матбуот наширётида ёшларда миллий одоб ахлоқ, миллат руҳини тараннум этувчи юксак инсонийлик фазилатларини улуғловчи, маънавий меросимиз урф- одат анъана маъросимлар ҳамда кадрятларимиз билан бойитилган кўрсатувлар берилиши бу борадаги ишларимизнинг муваффақиятли кечишига ката ёрдам беради. Натижада ёшларнинг миллий тарбияси янада мустаҳкамланиб, маънавияти юксалади, ҳаётий позитсияси аниқ бўлиб, турли фожеалар содир бўлишидан ҳоли ўсар эдилар.

Бошқа халқлар қатори ўзбекларда ҳам шундай анъаналар борки, уларни тиклаш, бойитиш, замонавийлаштириш, маънавий-маърифий ишлар билан уйғунлаштириш мамлакат ижтимоий-маданий ҳаётини маънан бойитишга самарали хизмат қила олади. Чунки ҳар бир ёш йигит-қизнинг ўз халқи анъаналарини яхши билиши орқали давлат, халқ, миллатимизнинг тарихига, келажагига даҳлдорлик эшиги очилади. Миллий анъана, урф-одатлар миллий дунёқараш манбаи ҳамдир. Азалдан ҳар бир авлод ўз ота-оналаридан дунёқарашни ўзлаштириб, ўз дунёқарашига айлантирган ва шу асосда фарзандлари дунёқарашини шакиллантириб, мерос узатиб келган. Анъаналарнинг миллийлиги туфайли авлодлар орасида ҳамфикрлилик, ўзаро ишонч, иззат, мақсад бирлиги, самимийлик тантана қилган. Ўзбекистон биз учун нафақат ҳудудий маънода Ватан, балки ўзбекона урф-одатлар, анъаналар ватани ҳамдир. Шу сабабли биз ўз давлатчилигимиз, тилимиз, маънавиятимиз, тарихимиз, истиқболимиз, миллий давлатимизнинг гуллаб-яшнашидан, урф-одатларимиз, бунёдкор ўзбекчиликнинг тикланишидан манфаатдоримиз. Бу қадриятлар мустақил давлатимизда маънавият соҳасидаги сиёсатимизда ўз тақомилини топмоқда.

Ҳозирги замонда юз бераётган глобаллашув жараёни ва унинг одамлар онги ва кайфиятига таъсири комил инсонни тарбиялаш билан боғлиқ масалаларга янгича ёндашишни тақозо этмоқда. Бунда ўзлигимизни йўқотмаслигимиз, халқимизнинг миллий руҳиятини нафақат сақлаб қолишимиз, балки янада кучайтиришимиз даркор.

Миллий анъана, маросим ва одатлар ўз моҳияти билан инсон руҳияти, маънавияти, мафқурасига бевосита, норасмий, амалий таъсир курсатиши билан алоҳида тарбиявий аҳамиятга эга.

Одамларни бир-бирига яқинлаштирувчи, бирлаштирувчи урф-одатлар прогрессив, бунёдкор урф-одатлардир. Одамларни боқимандаликга тортувчи (масалан, «Бизга бўлаверади», деб қараш), бир-биридан фарқини бўрттириб кўрсатувчи, бўлиб ташловчи, кўпчиликка зарар келтирувчи урф-одатларни ёмон урф-одатлар, деб айтса бўлади. Шу боис салбий одатлар, дабдабабозликларнинг танқидига қаратилган маърифий ишларни кучайтиришимиз керак.

Ўзлигига таянган миллатлар жаҳоннинг энг пешқадам давлатларини яратдилар. Бунга мисол қилиб, бир донишманднинг: «Бизнинг энг катта бойлигимиз

бу-миллий ғуруримиздир. Шундай экан, келинг, ана шундай олий кадрият ила келажакка қарайлик», деган даъватини эслаш мумкин.

Бироқ баъзи «инсон ҳуқуқлари ҳимоячилари» миллий кадриятларимизга умуминсоний кадриятларни қарама-қарши қўйиб, ёлғон хулосалар чиқариб, одамларнинг фикрларини чалғитишга уринмоқда. Бунинг мантиққа зидлиги ўз-ўзидан кўриниб туради. Миллатларсиз инсоният мавжуд бўла оладими? Асло. Инсониятни бир организм деб тасаввур қилсак, унинг бир қисмини бутун - организмга қарши қўйиб бўлмайди. Қарши қўйилса, бу - инсоният организмда ўзига хос «саратон ўсмасининг ҳосил бўлишига олиб келади. Чунки саратон касали-одам танасидаги бир қисмининг шу танадан озикланиб, ўзини озиклантираётган танага қарши, автоном яшай бошлашидир. Шунинг учун ҳам айрим «инсон ҳуқуқлари ҳимоячилари» ниқобида юриб, миллий кадриятларни инсон ҳуқуқларига зид нарса деб юрган гуруҳлар қилмишини ўзбек маънавияти, маданиятига қарши қаратилган маънавий терроризм деб аташ мумкин. Шу ўринда атоқли олим Жон Леббокнинг “Миллатнинг ҳақиқий шарафи ҳудудининг бепоёнлигида ҳам, ерининг унумдорлигида ҳам, табиатининг гўзаллигида ҳам эмас, балки халқнинг ғоявий ва ахлоқий баркамоллигига боғлиқ”, деган сўзлари ёдга келади.

Халқнинг ғоявий бирлиги, матонатли характери жамият тараққиётининг улкан ҳаракатлантирувчи омилларидан биридир. Бу эса инсоннинг барча имкониятларини умумий ишга сафарбар қилади. Чунки яхшилик ва бунёдкорлик ҳар куни, ҳар қадамда рағбатга, ёмонлик ва бузғунчилик эса ҳар қадамда нафратга дуч келади. Бу эса бунёдкорлик фазилатлари ҳақидаги билимлар миллат онгидан ҳарактерига кўчганлиги ва «ишлай бошлаганлигини» кўрсатади. Ана шунинг учун ҳам билим-таълимнинг, ҳарактер фазилат эса тарбиянинг махсули сифатида қўлланиб келинган. Пировард натижада одамнинг қандай инсон эканлигини унинг ҳарактерига қараб баҳолайдилар. Билимдон кишилар - онгга, кучли ҳарактерли кишилар эса кишининг виждонига куч берадилар. Шунинг учун ҳам азалдан халқ билимдон кишиларни ҳурмат қилган бўлса, кучли ҳарактерли кишилар таъсирида ҳаракатга келган, уларга эргашган.

Маълумки, маънавият алоҳида олинган ҳар бир шахс ҳаётида ҳам,

жамиятдаги турли гуруҳ ва қатламлар фаолиятида ҳам, умуман инсоният тараққиётида катта аҳамиятга эга. Миллат ва давлат тараққиётининг маълум даврларида маънавият энг долзарб, ҳал қилувчи омил бўлиб майдонга чиқади. Маънавият инсоннинг руҳий ва ақлий олами мажмуи каби мураккаб ижтимоий ҳодисадир. Ўтмишга назар ташласак, қадимдан аجدодларимиз ўз авлодларининг соғлом, виждонли, диёнатли, иймонли, меҳнатқаш, бир сўз билан айтганда, қалби пок инсон бўлиб етишишлари учун ҳаракат қилганлар. Бир сўз билан айтганда маънавият инсоннинг руҳий олами, комиллик сари интилиши, одоб-ахлоқи, ўзи мансуб бўлган халқ тарихи, миллий урф-одатлари, анъаналари ва қадриятларига муносабатини кўрсатувчи мезондир.

Маънавият негизида том маънода комилликка сари етакловчи тушунчалар мужассам. Хусусан, шахснинг ўз-ўзини англаши, қалб тозалиги, саҳийлик, самимийлик, ҳайрихоҳлик, иймон, ҳалоллик, эътиқод, диёнат, поклик, меҳр-шафқат, виждон, ростгўйлик, адолат, ота-онага ҳурмат, оилага садоқат, тўғрилиқ ва бошқалар, миллат вакили сифатида миллий ўз-ўзини англаш, миллий ғурур, миллатпарварлик, ватанпарварлик, миллат тақдирига маъсулият, миллий тил, миллий тарих, урф-одатлар, қадриятлар, касбининг моҳир устаси бўлиш, мамлакат ижтимоий, сиёсий, иқтисодий, маънавий ҳаётида фаоллик ва бошқалар киради.

Миллий маънавий қадриятлар минг йиллар давомида шаклланган, тарих синовларига дош бериб, неча-неча авлодлардан ўтиб келаётган маънавий бойлик эканлиги шубҳасиз. Лекин бу бойликлар ўз-ўзидан ва осонликча қадриятга айланмайди. Улар жамият аъзолари, турли гуруҳ ва жамоалар томонидан ўзлаштирилганда, ҳаётий қўлланма сифатида қабул қилингандагина қадриятга айланади. Том маънодаги қадрият мақомини олиш учун булар шахс ва ижтимоий гуруҳларнинг ички дунёси ва турмуш тарзига сингиши, фаолиятини йўлга солиш ва баҳолаш мезонига айланиши керак.

Инсон ва унинг моҳиятини англаш, ижтимоий фаоллик масаласи қадим замонлардан бери олимларнинг эътиборида бўлган, у ҳозирда бўлаётган ва келгусида ҳам бўладиган, хали-ҳануз ўзининг тўлиқ ечимини топмаган тадқиқот мавзуларидан биридир. Шу жиҳатдан олиб қаралганда инсоннинг маънавий бегоналашуви ва унинг

олдини олишда шахс фаоллигини ошириш долзарб аҳамиятга эга. Жамият ҳаётидаги турли хил бегоналашув жараёнлари тезроқ илмийлик ва ҳамжиҳатлик асосида бартараф қилинсагина жамият соғлом шароитда тараққий этади ҳамда салбий ижтимоий ҳодисаларнинг ўз вақтида олди олинади. Инсонлар ўзаро ҳамкорлик ва ҳамжиҳатлик, бир-бирига ёрдам бериш орқали нафақат моддий эҳтиёжларини, балки маънавий эҳтиёжларини ҳам қондирадилар, бунинг натижасида ҳар бир инсон ва бутун жамоа маънавий камолотга эришади.

Маънавий бегоналашувни олдини олишда шахс фаоллигини ошириш, унинг таъсирчанлигини оширишда миллий урф-одат, анъана ва қадриятларнинг имкониятларидан фойдаланишнинг бир қатор устувор жиҳатлари мавжуд. Хусусан:

- миллий урф-одат, анъана ва қадриятларда халқнинг дунёқараш, ҳаётга муносабати, табиати, турмуш тарзи, рухий олами, орзу-умидлари ва идеаллари, виждони, ор-номуси акс этади;

- миллий қадриятлар халқнинг кундалик ҳаёти ва турмуш тарзида ўзига хос мезон вазифасини ўтайди. Ушбу қадриятлар воситасида турли ҳодиса ва ҳолатларга, янги пайдо бўлаётган фаолият турлари ва расм-русумларга баҳо берилади;

- жамиятдаги турли кишиларнинг, ҳар хил гуруҳ ва табақаларнинг маънавий бойликлар ва мезонларга муносабати турлича бўлади. Ҳар бир шахс ва гуруҳ ўз манфаатларидан келиб чиқиб, анъана, урф-одат ва қадриятларни идрок этади, ўз тарбияси келиб чиқиб, маънавиятни ўзлаштиради;

- миллатнинг туб манфаатлари, унинг ўз ўтмишига берган баҳоси ва келажакка ишончи миллий анъана ва қадриятларда ўз аксини топади. Юксак маънавиятга, покиза ахлоққа, демократия тамойилларига таянган миллий маънавият жамиятни ривожланишга етаклайди;

- миллий маънавий қадриятларнинг ҳар бир таркибий қисми халқнинг мустақиллигини мустаҳкамлаш ва келажакгини таъминлашда муҳим аҳамиятга эга.

Хулоса қилиб айтганда, миллий урф-одат, анъана ва қадриятлар ижтимоий ҳаётнинг ва маънавий борлиқнинг муҳим ва серқирра соҳаси бўлиб, инсон ва жамият камолотида муҳим аҳамият касб этади.